

УДК [347.121.2] (477)

Лихова Софія Яківна –

доктор юридичних наук, професор,
завідуюча кафедрою кримінального права і процесу,
Національний авіаційний університет
<https://orcid.org/0000-0003-4755-7474>

Sofia Ya. Lykhova –

Habilitated Doctor of Science in Law, Professor,
Head of the Department of Criminal Law and Procedure,
National Aviation University,
(1 Liubomyra Huzara ave. Kyiv, Ukraine 03058)
<https://orcid.org/0000-0003-4755-7474>

Захист інформації у сфері комп'ютерної безпеки авіації: наукові та методичні аспекти

Стаття присвячена дослідженню питань аналізу основних завдань, які постають перед офіцером з захисту персональних даних в сфері авіації та пропозиції щодо вирішення вказаних питань під час навчання вказаного фахівця за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». В статті аналізуються основні завдання, вирішення яких є необхідним для виконання своїх виробничих функцій офіцером з захисту персональних даних. Для цього необхідним є досконале знання законів та міжнародних, зокрема європейських, з питань захисту персональних даних та практики їх застосування.

Ключові слова: захист інформації, інформаційна безпека, цивільна авіація, кіберзагроза, відповідність.

Статья посвящена исследованию вопросов анализа основных задач, стоящих перед офицером по защите персональных данных в сфере авиации и предложения по решению указанных вопросов при обучении указанного специалиста по специальности 262 «Правоохранительная деятельность». В статье анализируются основные задания, решение которых необходимо для выполнения своих производственных функций офицером по защите персональных данных. Для этого необходимо доскональное знание законов и международных, в частности европейских, по защите персональных данных и практики их применения.

Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность, гражданская авиация, киберугроза, соответствие.

S.Ya. Lykhova Protection of Information in the Field of Aviation Computer Security: Scientific and Methodological Aspects

Currently, the National Aviation University is a pioneer in teaching the course “Prevention of Criminal Offenses in the Field of Computer Aviation Security,” designed primarily for the second master's degree in higher education, specialty 262 “Law Enforcement.” At present, the vast majority of aviation businesses face many challenges in the field of data security. First of all, it is necessary to ensure the security of personal data, because the airline can process tens of millions of records of passengers during the day. Aircraft, crews and passengers on board should also be under cyber protection. Leaks or cyberattacks can have serious consequences. Therefore, at the present stage, the issue of cybersecurity of civil aviation has ceased to be the subject of attention only of IT professionals. Many airlines need to introduce the position of Data Protection Officer (DPO), the main purpose of which was to ensure the implementation of regulatory and organizational support of business processes related to the processing and protection of personal data. The purpose of this work is to analyze the main tasks facing the Data Protection Officer in the field of aviation and proposals to address these issues during the training of this specialist in the specialty 262 “Law Enforcement”. The methodological basis of the study is the classical method of system-structural analysis. The article concludes

that the position of personal data protection officer belongs to the category of compliance specialists, and the main purpose of which was to ensure the implementation of functions of regulatory and organizational support of business processes related to the processing and protection of personal data. His or her work in airlines is characterized by complete independence from the executive body of the company - the decisions of the officer concerning the processing and protection of data have no right to influence any of the employees, including management. An officer may not be dismissed for decisions taken within his or her competence. The basic knowledge required to perform his / her production functions by a personal data protection officer is a thorough knowledge of international and international, in particular European, laws on personal data protection and the practice of their application.

Keywords: Information protection, information security, civil aviation, cyber threat, compliance.

Постановка проблеми. Наразі національний авіаційний університет є першопрохідцем у викладанні курсу «Профілактика кримінальних правопорушень у сфері комп'ютерної безпеки авіації», розрахованого, в першу чергу, на другий магістерський рівень вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Наразі абсолютна більшість суб'єктів господарювання авіаційної галузі зіштовхується з безліччю викликів в галузі забезпечення безпеки даних. Передусім необхідно забезпечувати безпеку персональних даних, адже авіакомпанія може обробляти десятки мільйонів записів про пасажирів протягом доби. Під кіберзахистом мають також перебувати літаки, екіпажі й пасажири на борту.

В часи цифровізації, коли більшість квитків на авіарейси купуються через мережу інтернет, авіакомпанія обробляє велику кількість високочутливої інформації – дані банківських карток, номери паспортів, телефони, імена та прізвища клієнтів і т.д. Витік таких даних або кібератака може мати серйозні наслідки. Тому, на сучасному етапі, питання забезпечення кібербезпеки цивільної авіації перестало бути предметом уваги лише IT-спеціалістів.

Це викликано тим, що дані, якими оперує авіакомпанія, так чи інакше пов'язані з персональними даними чи то клієнтів, чи співробітників та інших фізичних осіб, які надають компанії послуги. Після запровадження вимог нового регламенту ЄС 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та вільне переміщення таких даних від 27.04.2016 р. В багатьох авіакомпаніях постала необхідність запровадження посади офіцера із захисту даних (DPO), головною метою роботи якого стало забезпечення виконання функцій з нормативного й організаційного супроводу бізнес-

процесів, пов'язаних з обробкою та захистом персональних даних.

Офіцери з захисту персональних даних в сучасних умовах мають розуміти як технічну складову забезпечення питань кібербезпеки, так і володіти знаннями з нормативного забезпечення питань кібербезпеки та захисту персональних даних. В практичній площині їх робота пов'язана як з досконалим вивченням національних, європейських та міжнародних нормативних актів та стандартів в галузі захисту персональних даних та кібербезпеки, а також з розробкою внутрішніх документів компанії з вказаних питань, а також контролем за їх виконанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сфера забезпечення кібербезпеки цивільної авіації за своєю суттю є міждисциплінарною сферою досліджень. В тій чи іншій мірі вказаним питанням приділяли увагу О. Золотар [1], Т. Олешко [7], А. Ільєнко [2], В. Харченко [9], О. Корченко [4], Ю. Лісовська [6] та ін.

Метою даної роботи є аналіз основних завдань, які постають перед офіцером з захисту персональних даних в сфері авіації та пропозиції щодо вирішення вказаних питань під час навчання вказаного фахівця за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Методологія дослідження. Як ми зазначили в попередніх роботах [8] юридичний метод наукових досліджень зазвичай відноситься до набору методик, що використовуються для аналізу змісту законів та практики їх застосування; а також визначають відповідну вагу, яку слід приділяти різним джерелам права. В юридичній науці в теоретичних статтях найчастіше дослідники застосовують загальнофілософські методи, які є традиційними для тієї чи іншої країни. У літературі такі методи поділяються на кількісні та якісні (або емпіричні та теоретичні). Основ-

ним для правової науки є метод нормативного аналізу, що включає спроби зрозуміти найкращий баланс прав та відповідальності у межах, визначених законом. Українські дослідники також називають цей метод системним (методом системно-структурного аналізу). По суті, цей метод є індуктивним, тобто починається зі спостережень, а теорія пропонується в кінці дослідження і передбачає пошук закономірностей спостереження та розробку пояснень для цих закономірностей через ряд гіпотез.

Оскільки дане дослідження направлене на вивчення в першу чергу нормативних основ захисту кібербезпеки в авіаційній сфері та формулювання конкретних пропозицій щодо підготовки офіцерів з захисту персональних даних авіаційній сфері, саме метод системно-структурного аналізу буде використано в роботі як основний.

Виклад основного матеріалу.

Перш за все, варто звернути увагу на окремі технічні аспекти кібербезпеки у сфері цивільної авіації, необхідні для формулювання подальших нормативних рекомендацій.

Як зазначає А. Ільєнко [2], Україна вперше зазнала кібернетичної атаки на комп'ютерні системи та центральний сервер аеропортів Бориспіль та Харків у червні 2017 році, що призвело до відмов в обслуговуванні ПС та затримки вильотів. Через декілька місяців у жовтні 2017 р. – затримка вильотів ПС з аеропорту Одеси в результаті взлому комп'ютерної мережі аеропорту, що призвело до втрати конфіденційності інформації. За оцінкою фахівців Європейського агентства з безпеки польотів (EASA), протягом 2019 року авіаційні системи світу щомісяця піддавалися кібератакам до 1000 разів. Таким чином, підходи щодо протидії кібернетичним атакам повинні бути системними, надійними та комплексними, авіаційна галузь відноситься до об'єктів критичної транспортної інфраструктури України. Програма безпеки передачі критично важливої інформації в відповідних системах авіоніки ПС повинна розроблятися для захисту, надійності, цілісності та безпеки мережі та даних. Ефективна безпека передачі критично важливої інформації в комп'ютерно-інтегрованих авіаційних системах націлена на боротьбу з різними загрозами та не дозволяє їм потрапляти або розповсюджуватися в системах авіоніки ПС.

До найпоширеніших загроз належать: віруси, троянські коні; хакерські атаки; провокування псевдовідмов під час роботи різних ФС та комплексів ПС коли насправді системи знаходяться в працездатному стані; перехоплення та крадіжка даних; діяльність та вплив вороже налаштованих агентурних розвідок, тощо. Успішна атака може призвести до ускладнень в роботі функціональних систем ПС розвитку ускладнень умов польоту, а в випадку наростання неправдивих даних про умови польоту – до аварійних та катастрофічних ситуацій. Загрози можуть спричинити найрізноманітніші збої та відмови, адже авіоніка ПС дуже складна та насичена складними комп'ютерними мережами[2].

Діяльності цивільної авіації в межах каналів «земля-повітря» та «повітря-повітря», дедалі гостріше постає питання безпечної експлуатації таких авіаційних систем. Фактично кожне політ відбувається в складній системі мереж, яка включає ряд складників: 1) наземна комп'ютерна мережа аеропорту та авіакомпаній, 2) бортова комп'ютерна мережа літака, 3) мережа передачі інформації між способами зв'язку диспетчерських пунктів аеропортів, повітряних суден (ПС) та аеронавігаційних систем забезпечення і контролю повітряного руху по маршруту польоту.

Не дивлячись на те, що ризик несанкціонованого втручання є в кожній з систем, що може створювати значні проблеми для безпеки авіації, офіцера з захисту персональних даних в сфері авіації є відповідальним в першу чергу за дотримання нормативних вимог та внутрішніх регламентів безпеки наземної комп'ютерної мережі аеропорту та авіакомпаній.

Як зазначає Т. Олешко, зростаюча глобалізація і широке поширення технологій аналізу даних радикально змінюють організацію управління повітряним простором і ринок повітряного транспорту загалом. За останні 10 років високотехнологічні рішення в цивільній авіації дозволили запропонувати споживачам нові стандарти безпеки польотів, якості обслуговування та комфорту повітряних перевезень[7].

В той же час, поряд з цифровізацією процесу польотів, іде процес цифровізації обслуговування пасажирів. Цифровізація в сфері обслуговування пасажирів авіакомпанії — одна з першорядних завдань, яка спрямована на модернізацію управління та створення для клієнтів

зручної і практичної системи обслуговування. У найближчі роки особливий розвиток отримають рішення, спрямовані на збільшення швидкості і якості обслуговування пасажирів. Якщо зараз реєстрація пасажирів здійснюється переважно на стійках і займає в середньому 1—1,5 хвилини на людину, то до 2030 року, використовуючи відповідні сервіси та мобільні додатки велика частина пасажирів буде проходити процедуру реєстрації онлайн. Наявність спеціальних RFID-міток і сенсорів дозволить пасажирам відстежувати переміщення багажу в режимі реального часу. Також авіакомпанії впроваджують ефективні IT рішення в сферу обслуговування пасажирів на борту. Нині вже активно використовуються розробки, які спрямовані на поліпшення якості обслуговування і поліпшення сервісу на бортах повітряних суден: оперативна передача інформації про статус рейсу для сайту авіакомпанії; інформаційна система управління замовленнями бортового харчування на рейсах авіакомпанії; IT забезпечення сервісу надання дитячих наборів для дітей у залежності від їх вікових категорій [7].

Провідні авіакомпанії і великі аеропорти активно впроваджують технологію Інтернету речей, підключаючи до нього все більшу кількість елементів фізичної інфраструктури і розробляючи спеціальні навігаційні програми, які аналізують інформацію від датчиків про місцезнаходження об'єктів. Інтернет речей — це безліч фізичних об'єктів, підключених до Інтернету і оснащених датчиками — від смартфонів, планшетів до автомобілів і реактивних двигунів, які збирають дані і обмінюються ними по мережі, в тому числі локальної або бездротової. В аеропортах технології дозволяють комбінувати системи оповіщення та моніторингу руху всіх об'єктів, щоб зробити більш комфортним і безпечним перебування пасажирів, передаючи дані на їх портативні електронні пристрої (смартфони, планшети і ін.), які важливі для навігації [7].

Окремим пунктом стоїть електронна польотна сумка (EFB), що по суті являє собою планшет, котрий пілот бере з собою у кожен рейс, який містить величезний обсяг інформації стосовно рейсу, екіпажу і пасажирів на борту літака. Хоча це зручно, EFB створюють реальний ризик для безпеки польоту, який авіакомпаніям потрібно правильно оцінювати та відповідно контролювати [5].

Розуміючи технічну частину завдань, які стоять перед офіцером з захисту персональних даних, розглянемо практичні аспекти його роботи. Наразі поширеним є визначення робочих завдань офіцера з захисту персональних даних. Такі завдання найчастіше охоплюються поняттям комплаєнс.

Т. Кобелева вказує, що термін «комплаєнс» запозичений з англійської мови (compliance - згода, відповідність, від дієслова to comply - відповідати) і характеризує дію відповідно із запитом або зазначенням; у даний час є напрямком професійної діяльності. У практичній діяльності концепція комплаєнс тісно пов'язана з системою управління/контролю в організації, а також з ризиками невідповідності, недотримання вимог законодавства, нормативних документів, правил і стандартів наглядових органів, галузевих асоціацій та організацій, кодексів поведінки і т.п. [3].

У галузі авіації сформувалася нова взаємодія зацікавлених сторін, які активно оцінюють ризики втрати даних та ризики кібербезпеки, що безпосередньо пов'язано як із впровадженням новітніх технологій, так і з новими регуляторними актами у сфері захисту персональних даних (GDPR). У компаніях почали активно впроваджувати додаткові заходи із забезпечення інформаційної безпеки, зокрема безпеки персональних даних, котра, зрозуміло, безпосередньо пов'язана з кібербезпекою [5].

Оскільки фактично офіцер із захисту даних відповідає за data privacy-комплаєнс, який безпосередньо пов'язаний з кібербезпекою, наразі актуальним є розширення функції і зони відповідальності. Зокрема, важливим є постійний перегляд і оновлення внутрішніх актів, що регулюють питання кібербезпеки. Участь цього спеціаліста також потрібна в процесах, що пов'язані з віддаленою роботою співробітників компанії.

Додаткове розширення функцій також відбудеться зв'язку з впровадженням вимог Євросоюзу щодо захисту персональних даних в процесі вступу до Європейського союзу.

Варто торкнутися і організаційних моментів роботи офіцера з захисту персональних даних. Як свідчать відкриті дані, цю особу в авіакомпаніях характеризує повна незалежність від виконавчого органу компанії — на рішення офіцера, які стосуються обробки і захисту даних, не

мають права впливати жоден зі співробітників, у т. ч. керівництво. Офіцер не може бути звільнений за прийняті у межах своєї компетенції рішення [5].

Висновки.

Здобувачі вищої освіти магістерського рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» після прослуховування спеціальних курсів з питань кібернетичної безпеки в сфері авіації можуть працювати в якості офіцерів з захисту персональних даних. Це викликано тим, що дані, якими оперує авіакомпанія, так чи інакше пов'язані з персональними даними чи то клієнтів, чи співробітників та інших фізичних осіб, які надають компанії послуги. Після запровадження вимог нового регламенту ЄС 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та вільне переміщення таких даних від 27.04.2016 р.

Посада офіцера з захисту персональних даних належить до категорії спеціалістів з комплаєнсу, а головною метою роботи якого стало забезпечення виконання функцій з нормативного й організаційного супроводу бізнес-процесів, пов'язаних з обробкою та захистом персональних даних. Його роботу в авіакомпаніях харак-

теризує повна незалежність від виконавчого органу компанії — на рішення офіцера, які стосуються обробки і захисту даних, не мають права впливати жоден зі співробітників, у т. ч. керівництво. Офіцер не може бути звільнений за прийняті у межах своєї компетенції рішення.

Основними знаннями, необхідними для виконання своїх виробничих функцій офіцером з захисту персональних даних є досконале знання законів та міжнародних, зокрема європейських, з питань захисту персональних даних та практики їх застосування.

В ході роботи офіцер з захисту персональних даних є відповідальним за постійний перегляд і оновлення внутрішніх актів, що регулюють питання кібербезпеки – як угод про конфіденційність, про захист комерційної таємниці, так і застережень щодо обробки персональних даних щодо клієнтів. Участь цього спеціаліста також потрібна в процесах, що пов'язані з віддаленою роботою співробітників компанії. Також серед завдань є постійний моніторинг наявної ситуації з захистом персональних даних та вжиття заходів щодо їх порушення.

Список використаних джерел:

1. Золотар О. Охорона інформації як напрям у інформаційній безпеці в складі безпеки цивільної авіації та її співвідношення із захистом інформації. *Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні*, 2009. № 1(18), С. 23-31.
2. Ілленко А., Ілленко С., Кваша Д. Сучасний стан кібербезпеки цивільної авіації України та світу. *Кібербезпека: освіта, наука, техніка*, 2020. № 1(9), С. 24–36. doi: <https://doi.org/10.28925/2663-4023.2020.9.2436>
3. Кобелева Т. Сутність та визначення комплаєнс-ризиків. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*, 2020. № 1. С. 116-212. doi: <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.116>
4. Корченко О., Бурячок В., Гнатюк С. Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти. *Український науковий журнал інформаційної безпеки*, 2016. № 19(1). С. 40–44.
5. Коваленко С. Особливості функції комплаєнс в авіаційній галузі. *Юридична газета online*. 2021. № 8 (738). URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/osoblivosti-funkciyi-komplaens-v-aviaciyuniy-galuzi.html>
6. Лісовська Ю.П. Кібербезпека: ризики та заходи: навч. посібник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. 272 с.
7. Олешко Т. І., Попик Н. В., Бабич М. О. Цифровізація бізнес-процесів в цивільній авіації. *Економіка та держава*, 2021. №4. С. 43–46. doi: <https://doi.org/10.32702/2306?6806.2021.4.43>
8. Семчук Н. О., Тімуш Д. І. Якісні методи дослідження кримінального права: український та іноземний досвід. *Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»*, 2020. № 4(57), С. 182–187. doi: <https://doi.org/10.18372/2307-9061.57.15083>

9. Харченко В., Корченко О., Гнатюк С. Базова модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації. *Український науковий журнал інформаційної безпеки*, 2016. № 22(2). С. 150–155.

References:

1. Zolotar, O. (2009). Okhorona informatsii yak napriam u informatsiinii bezpetsi v skladi bezpeky tsyvilnoi aviatsii ta yii spivvidnoshennia iz zakhystom informatsii [Information protection as a direction in information security as a part of civil aviation security and its relation to information protection]. *Pravove, normatyvne ta metrolohichne zabezpechennia systemy zakhystu informatsii v Ukraini*, 1(18), 23-31[in Ukrainian].

2. Illienko A., Illienko S., Kvasha D. (2020). Suchasnyi stan kiberbezpeky tsyvilnoi aviatsii ukrainy ta svitu [The current state of cybersecurity of civil aviation in Ukraine and the world]. *Kiberbezpeka: osvita, nauka, tekhnika*, 1(9), 24–36. <https://doi.org/10.28925/2663-4023.2020.9.2436> [in Ukrainian].

3. Kobieliava, T. (2020). Sutnist ta vyznachennia komplaiens-ryzyku [The essence and definition of compliance risk]. *Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivskiy politekhnichnyi instytut” (ekonomichni nauky)*, 1. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.116> [in Ukrainian].

4. Korchenko, O., Buriachok, V., & Hnatiuk, S. (2016). Kibernetychna bezpeka derzhavy: kharakterni oznaky ta problemni aspekty [Cyber security of the state: characteristic features and problematic aspects]. *Ukrainskyi naukovyi zhurnal informatsiinoi bezpeky*, 19(1), 40–44 [in Ukrainian].

5. Kovalenko, S. (2021, 27 kvitnia). Osoblyvosti funktsii komplaiens v aviatsiinii haluzi [Features of the compliance function in the aviation industry]. *Yurydychna hazeta online*, 8 (738). <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/osoblivosti-funkciyi-komplaens-v-aviaciyniy-galuzi.html> [in Ukrainian].

6. Lisovska Yu.P. (2019) *Kiberbezpeka: ryzyky ta zakhody: navch. posibnyk* [Cyber Security: Risks and Measures: A Study Guide]. Kyiv: Vydavnychi dim “Kondor” [in Ukrainian].

7. Oleshko, T. I., Popyk, N. V., & Babyuk, M. O. (2021). Tsyfrovizatsiia biznes-protsesiv v tsyvilnii aviatsii [Digitization of business processes in civil aviation]. *Ekonomika ta derzhava*, 4, 43–46. <https://doi.org/10.32702/2306?6806.2021.4.43> [in Ukrainian].

8. Semchuk, N. O., & Timush, D. I. (2020). Qualitative methods of criminal law research: ukrainian and foreign experience. *Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal “Air and Space Law”*, 4(57). <https://doi.org/10.18372/2307-9061.57.15083>

9. Kharchenko, V., Korchenko, O., & Hnatiuk, S. (2016). Bazova model formuvannia vymoh do zabezpechennia kiberbezpeky tsyvilnoi aviatsii [Basic model of formation of requirements for cyber security of civil aviation]. *Ukrainskyi naukovyi zhurnal informatsiinoi bezpeky*, 22(2), 150–155[in Ukrainian].